

GESTÃO DOS FLUXOS MARÍTIMOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS RECENTES

Alice Alves Casanovaⁱ
Daniele Dionisio da Silvaⁱⁱ
Thauan Santosⁱⁱⁱ

RESUMO

O presente artigo discute como a gestão dos fluxos de marítimos foi mudando ao longo do último século. Ressaltando que passamos dos comboios de produtos estratégicos, durante guerras pelas grandes potências, para a criação de múltiplas regulamentações e práticas que envolvem diversos atores públicos e privados tendo como objetivo manter ganhos políticos e econômicos não somente do ator Estado. Para ilustrar essa evolução, é apresentado o estudo de caso das Políticas Públicas Brasileiras recentes para gestão dos fluxos marítimos e como há influência de instituições internacionais e elementos da conjuntura transnacional (como os *Blue Crimes*) ou nacionais (como os atentados de 11 de setembro) como parte da política doméstica brasileira para tal temática.

ANTECEDENTES

O fluxo de mercadorias e de pessoas pelos oceanos e vias navegáveis sempre foi um elemento estratégico para os Estados. Durante as duas guerras mundiais, comboios a navios mercantes foram feitos por navios das marinhas europeias como parte da logística e da mobilização de guerra. Geoffrey Till (2009) complementa essa conjuntura histórica dizendo que na maioria dos países marítimos, há conexões próximas entre o poder naval e as embarcações mercantes (1). Esse pensamento estratégico para gestão dos fluxos marítimos tem correlação direta com o que propõe o conceito de segurança marítima (*safety* e *security*) e vem ganhando ainda mais relevância no cenário internacional desde o final da 2ª Guerra. Em 1948, no âmbito das Nações Unidas, há o início de discussões para a criação de uma instituição que estabelecesse regras para manutenção do comércio marítimo. Assim surgiu em 1958, a Organização Consultiva Marítima Intergovernamental, uma organização de consulta técnica muito ativa. Contudo, frente a conjuntura conflitiva da Guerra Fria, essa organização só atingiria sua universalidade de regras e práticas incluindo todos os países interessados no fluxo marítimo na década de 1980 quando tem seu nome mudado para Organização Marítima Internacional (IMO). A IMO tem áreas de responsabilidade expandidas se comparada com a primeira Organização, que incluem: segurança da navegação; segurança da vida humana no mar (busca e salvamento); prevenção de atos ilegais e terrorismo no mar; qualificação profissional, treinamento e trabalho condições dos marítimos; padronização dos procedimentos aplicados aos navios nos portos de todo o mundo; regime de compensação e limitação de responsabilidade por danos causados por navios; harmonização da

legislação; controle da poluição no meio marinho. A Organização pode ser considerada como uma Agência Marítima Internacional e as negociações que acontecem em sua abrangência são intensas, girando muitas vezes em torno de questões técnicas muito específicas e variadas, mas que às vezes envolvem interesses das grandes potências.

Há alguns anos, esse pensamento estratégico para garantia e gestão dos fluxos marítimos passou por um processo mais amplo de securitização pelo aumento dos fluxos e pelo aumento da incidência do que se elenca como ameaças ao ambiente marítimo, principalmente a pirataria, o roubo armado e o terrorismo, as ditas “novas ameaças”. Contudo, esse pensamento estratégico pode ser segmentado em duas perspectivas com alguns elementos convergentes e outros divergentes, sendo uma abordagem de proteção (*security*) propriamente dita e outra mais voltada a segurança (*safety*). Temas relacionados à segurança seriam a busca e salvamento marítimo; a certificação e inspeção de navios, a proteção do meio ambiente marinho, a elaboração de regras de navegação; temas esses relacionados ao que se propõem a ser a garantia da navegação e da vida humana, o que inicialmente não abarcava a utilização do uso da força por agentes do Estado para que fossem cumpridos. Nesse século XXI, os Estados e a IMO também passam a se preocupar e a atuar no combate à criminalidade no mar no contexto das novas ameaças. Sendo assim, mesmo em tempo de paz, ganha relevância a primeira perspectiva focada em temáticas relacionadas com a proteção (*security*) de pessoas, bens, equipamentos, navios e instalações, com possibilidade de abarcar o uso da força por agentes do Estado para que esses atos indesejados sejam evitados. De certa forma, ao longo do último século, os Estados têm trabalho essas temáticas por meio de seus departamentos de Defesa, em geral pelas Marinhas ou Guarda Costeira, e a possibilidade de ocorrência desses atos indesejados tem sido uma parte de seu planejamento estratégico, mesmo que algumas vezes suas respostas por meio de políticas públicas sejam delineadas por meio da existência de diversas estruturas que atuam competindo por recursos e por poder político, ou por coleta de dados e gestão de informações. Entretanto, podemos pontuar ainda que cada Estado tem particularidades nos arranjos de segurança marítima e em certas ocasiões tem-se agências atuando de modo paralelo, levando a duplicação de esforços, gerando divergências sobre prioridades, a dispersão de recursos, o que cria uma dificuldade de troca de informação

Indo um pouco mais além nessa discussão, como pontuam Feldt, Roell and Thiele (2013), assegurar o domínio marítimo tornou-se uma tarefa que reúne vários atores do setor público e do setor privado com objetivo comum de obter a boa ordem no mar, mantendo a livre circulação de pessoas e mercadorias (2). Nesse processo amplo, novos atores surgem e acabam gerando discursos duais que vão produzir diferentes formas de ações para assegurar os fluxos e o ambiente marítimo. Considerando ainda a multiplicidade de possibilidades de atos indesejáveis contra os fluxos e ainda o fato de que as economias dos países dependem dessa manutenção dos fluxos tem sido sugeridos delineamentos de políticas públicas que adotem estratégias integradas (em camadas) para que se faça uma gestão mais eficiente e eficaz visando mapear ou reduzir a possibilidade de atos indesejados. Os Estados Unidos são um dos primeiros países a adotar esse tipo de estratégia como apresentado na *The National Strategy for Maritime Security* de 2005 (3). No documento, assim como propõe Feldt et al. (2013), assegurar o ambiente marítimo será algo mais bem alcançado quando se combinam atividades de segurança pública e privada em escala global em um esforço integrado que aborda todas as ameaças marítimas. De forma resumida, descrevemos como uma estratégia integrada em camadas, há uma gama de políticas públicas

convergentes que sejam elaboradas considerando a integração de atores e práticas, já que existente tal “integração” entre a dinâmica de fluxos lícitos e a dinâmica de fluxos ilícitos quando consideramos os fluxos de transporte e as instalações marítimas e portuárias, ou seja se a criminalidade é organizada ou integrada no nível local, regional, transnacional, desse modo as políticas públicas de resposta também devem assim ser .

No caso brasileiro, observamos desde a década de 1990, um aumento do número de atores envolvidos na gestão dos fluxos marítimos de pessoas e mercadorias, bem como também há um surgimento de diversas práticas de gestão dos fluxos e das áreas portuárias. Podemos citar vários motivos para esse aumento, o crescimento dos fluxos, a ampliação do número e das estruturas portuárias brasileiras públicas e privadas, bem como uma necessidade de adequação nacional a padrões internacionais bem mais rígidos nos pós atentados de 11 de setembro, dentre eles a inserção do ISPS Code, como uma regulamentação internacional mais abrangente e completa para a boa ordem no mar. Nessa perspectiva de *policy transfer*, cabe citar novamente Feldt et all (2013) que afirmam que hoje um breve olhar sobre a comunidade marítima global é capaz de mostrar partes interessadas de diferentes influências e poderes para impor a conformidade no domínio marítimo. Os autores complementam esse olhar dizendo que isso inclui ações de *“from international organizations such as the International Maritime Organization (IMO), public agencies/organizations such as law enforcement, and naval forces, private industry such as shipping companies, ports, privately contracted armed security personnel and entities from all nations to achieve maritime security. This also includes safety regulations such as the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), shipping protection practices, and naval patrols”*.

RESULTADOS

No que compete à Economia Azul, cabe destacar que não apenas considera os setores da economia do mar, mas inclui a discussão sobre governança do oceano e os diferentes atores envolvidos (SANTOS, 2021) (4). Analisando-se especificamente dados da economia marítima, e considerando-se os dados do comércio global, destaca-se que sai da ordem de US\$ 6 trilhões, em 2000, para US\$ 19 trilhões, em 2020. Se comparado com os dados de 1950, os valores do comércio mundial hoje em dia são quase 300 (274) vezes maiores (WTO, 2021) (5). Cabe destacar, contudo, que a pandemia da COVID-19 levou a um declínio de 8% no comércio de mercadorias e de 21% no comércio de serviços comerciais em 2020 (WTO, 2022) (6).

Focando particularmente no caso brasileiro, percebe-se um aumento de US\$ 220,7 bilhões nas exportações (+367,2%) entre 2002 e 2021 e de US\$ 168,6 bilhões nas importações (+331,9%) no mesmo período. Entre os principais destinos das exportações brasileiras em 2021, estão China (31,3%), EUA (11,2%) e Argentina (4,2%); do lado das importações, destacam-se os mesmos países: China (21,7%),

EUA (18,1%) e Argentina (5,4%), alcançando em ambos os casos quase 50% dos destinos /origens das exportações/importações do país.

O aumento dos fluxos no transporte marítimo e nas instalações portuárias ao redor do mundo, nas últimas décadas, fez com que o Crime Organizado Transacional (COT) se valesse destas redes e *hubs* interconectados do comércio internacional para conduzir suas atividades ilícitas, que incluem o tráfico de drogas e armas, contrabando de mercadorias, tráfico humano, pirataria, além de crimes ambientais e pesca ilegal. Na literatura internacional sobre segurança marítima, este tipo de criminalidade é denominado de Crimes Azuis (*Blue Crimes*), fazendo um contraponto às atividades da Economia Azul. Os crimes azuis possuem diversas expressões em diferentes regiões marítimas, afetando a navegação, o comércio internacional, os interesses econômicos e a segurança dos Estados (BUEGER; EDMUNDS, 2020) (7). Ademais, é notório o fato de que organizações criminosas cada vez mais atuam na forma de redes fluidas, adaptáveis e resilientes, se distanciando das estruturas hierárquicas historicamente documentadas, como as tradicionais máfias italianas. Os governos de diversos Estados, como os EUA, Canadá, países da União Europeia e o Reino Unido vêm adotando novas formas de combater tais redes criminosas através de políticas e arranjos de segurança, os quais buscam uma maior integração entre atores de segurança, na forma, por exemplo, de cooperação interagências e operações conjuntas.

No Brasil, a dimensão da gestão dos fluxos pelo ambiente marítimo ou fluvial é continental. Temos mais de 20 mil quilômetros de vias fluviais economicamente navegáveis que integram o Oceano Atlântico ao interior da América do Sul; e uma linha contínua de costa com uma extensão de 7.491 mil quilômetros de extensão, que vai das proximidades do Caribe às proximidades do Polo Sul. Outro ponto relevante é a dimensão do Sistema Portuário Nacional (SPN), responsável por 95% das exportações do país, o qual conta com 37 portos públicos organizados, que incluem 164 terminais de uso privado (TUPs) e 39 Estações de Transbordo de Carga (ETCs). O Brasil, portanto, abrange vastas fronteiras marítimas que são atravessadas por um grande fluxo de pessoas e atividades lícitas e ilícitas. Atualmente, de acordo com mapeamentos de agências governamentais, o principal crime que afeta a proteção das instalações portuárias é o tráfico de cocaína. Nos últimos anos, tem-se observado um aumento substancial de apreensões de toneladas de cocaína nos principais portos do país, com destaque para os portos de Santos e Paranaguá. O COT vem utilizando os portos brasileiros como “portões” para escoar a produção de cocaína dos países andinos, através de rotas marítimas, para mercados consumidores estrangeiros, principalmente a Europa. Logo, neste contexto de “novas ameaças”, a gestão dos fluxos marítimos, da governança da segurança marítima e da proteção portuária através de políticas públicas se torna complexa e com interesses às vezes divergentes, pois muitas vezes existe uma tensão inerente entre segurança e a facilitação dos fluxos comerciais.

A institucionalização da Segurança Pública Portuária no país nos moldes atuais tem como marco temporal inicial a Constituição Federal de 1988, sendo ajustada pela Lei de Modernização dos Portos, em 1993 e pela criação da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias

Navegáveis (CONPORTOS), em 1995, e do Plano Nacional de Segurança Pública Portuária (PNSPP), em 2002. O já revogado PNSPP previa o desenvolvimento e a implementação de um sistema prevenção e repressão de atos ilícitos em portos, terminais e vias navegáveis, levando em conta os desafios de tais ambientes complexos, que reúnem diferentes agências governamentais, entidades privadas e a sociedade civil. A partir de 2004, novas mudanças foram inseridas por exigências de adequação à aplicação do Código ISPS. Considerando a temática de políticas públicas são comuns estudos dedicados aos processos de difusão e transferência de políticas públicas agregados como um tópico de “aprendizado das políticas” (*policy learning*). Esse é um recorte analítico perfeitamente adequado às regulamentações da IMO e a recente criação do ISPS Code como elementos de influência nas políticas públicas brasileiras para gestão dos fluxos.

Assim, como país membro da IMO e signatário da Convenção SOLAS, o Brasil cumpriu com o atual regime internacional de proteção para a navegação e instalações portuárias, regulamentado pelo código ISPS. A implementação do código no país é atualmente dividida entre a Marinha do Brasil e a CONPORTOS. Cabe à Marinha do Brasil, como autoridade marítima nacional através do Comando Naval representado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), prover a segurança e proteção do transporte marítimo e vias navegáveis a fim de salvaguardar a vida humana no mar, a segurança de embarcações, prevenir a poluição ambiental, além de regulamentar as atividades da Marinha Mercante. Além disso, o Comando da Marinha é responsável por avaliar e aprovar os planos de segurança de navios com bandeira brasileira.

Já a CONPORTOS, órgão colegiado coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio de representante da Polícia Federal, é responsável pela internalização do Código ISPS (Resolução nº 53, de 04 de setembro de 2020) nas instalações portuárias por meio das 21 Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS), localizadas em diferentes regiões do país. As CESPORTOS são órgãos colegiados compostos por representantes da Polícia Federal (responsável pela coordenação), Capitania dos Portos, Receita Federal do Brasil, ANTAQ, Unidades de Segurança das Administrações Portuárias e Secretarias de Segurança Pública dos Governos dos Estados. Suas atribuições incluem conduzir auditorias e inspeções nas instalações portuárias, além de avaliar a atuação e processos dos Supervisores de Segurança Portuária e Organizações de Segurança Privada e validar os Estudos de Avaliação de Riscos e os Planos de Segurança Portuária. Por fim, cabe a CONPORTOS/CESPORTOS emitir a Declaração de Proteção e a Declaração de Cumprimento de acordo com o código ISPS.

Como vimos, a governança da segurança marítima e da proteção portuária no Brasil envolve diversos atores públicos, e privados, nos âmbitos da segurança pública e defesa nacional, o que inclui as esferas municipais, estaduais e federais. Porém, observa-se que ainda existe uma carência de políticas públicas integradas que deem conta não só da gestão dos fluxos e da proteção das imensas áreas marítimas e fluviais do país como também de um gerenciamento mais eficaz sobre a atuação e interação entre

atores de segurança. Frequentemente, a atuação desses atores ocorre de forma sobreposta em se tratando de suas responsabilidades legais, resultando em duplicação de esforços, escassez de recursos, e outros fatores que limitam sua performance. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2021 (8), sobre a atuação dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM), CONPORTOS e CESPORTOS nos principais portos do país revelou uma série de problemas, como falta de pessoal e recursos para realizar as atividades de policiamento, dificuldades de acessar dados da Receita Federal em relação ao escaneamento de contêineres, além do fato de algumas instalações portuárias não aderirem, completamente ou em parte, às diretrizes da CONPORTOS (BRASIL, 2021).

CONCLUSÕES

Nos processos de políticas públicas brasileiros na área de segurança, como o analisado aqui, há necessidade premente de integração e intersetorialidade; há ainda a necessidade de coordenação e cooperação entre os entes federativos em prol da efetividade das políticas e ações; há também a necessidade de comprometimento dos atores com ações de monitoramento e avaliação das políticas em curso em todos os níveis de governo. Entretanto, essas lacunas não são fáceis de serem supridas em um país de dimensões marítimas continentais como é o Brasil. Paula Ballesteros (2014) (9) contribui com essa análise da complexidade do processos de políticas públicas brasileiros na área de segurança dizendo que embora o governo federal desempenhe uma posição estratégica na formulação e implementação de políticas de segurança, a execução dessas políticas pode estar sob encargo dos governos estaduais ou instituições privadas que, por sua vez, enfrentam problemas locais às vezes muito específicos.

Considerando, que a governança da segurança marítima e da proteção portuária no Brasil envolve diversos atores públicos, e também privados, nos âmbitos da segurança pública e defesa nacional pode-se concluir que avançamos sim nos últimos trinta anos, mas muito pouco tem sido feito para a criação de políticas públicas integradas que conjuguem ações de planejamento, formulação, execução, monitoramento e avaliação de múltiplos atores tanto no nível horizontal (executivo, legislativo e judiciário) quanto no vertical (nos âmbitos federativo, estadual e municipal). Sendo ainda hoje o modelo atual de políticas públicas para gestão dos fluxos marítimos nas águas jurisdicionais brasileiras verticalizado e fragmentado.

RECOMENDAÇÕES

Como vimos, a importância dos fluxos marítimos para Economia Azul se depara com um grande entrave que é a complexidade dos Crimes Azuis, os quais podemos considerar como problemas “perversos” (“*wicked*” *problems*). Soma-se a isso as dificuldades encontradas por autoridades públicas para o

enfrentamento deste tipo de criminalidade com a ausência de políticas públicas específicas. Ademais, os atuais arranjos de segurança e proteção marítima, que reúnem uma multiplicidade de atores, também sofrem com dificuldades em relação à integração entre esses atores. Com isso em mente, este *policy brief* propõe algumas recomendações que podem dar suporte ao desenvolvimento de novas políticas públicas e estratégias voltadas para este ambiente em questão e para aprimorar a performance e sinergia entre os atores de segurança marítima e proteção portuária.

- Devido a multiplicidade de atores que atuam nos ambientes marítimo e portuário, seria importante realizar, em primeira instância, um mapeamento detalhado desses atores, com suas responsabilidades legais, atribuições, jurisdições, recursos e capacidades. Sob uma ótica de governança em redes, seria interessante também mapear as relações entre esses atores em se tratando da atuação conjunta na prevenção e repressão dos ilícitos cometidos nesses ambientes.
- Através desses mapeamentos, seria possível desenhar políticas públicas e estratégias que priorizem a integração e cooperação entre esses atores, impedindo que haja duplicação de esforços, escassez de recursos, prioridades e atribuições divergentes, entre outros desafios e entraves. Por outro lado, essas políticas e estratégias aumentariam a troca de informação e de conhecimento, essenciais para atuação em conjunto.
- Em termos de sinergia, seria interessante desenvolver atividades como seminários, simulações e jogos de guerra que promovessem a interação entre esses atores, a fim de criar laços formais e informais, além de promover o aprendizado compartilhado e a criação de terminologias e de um vocabulário comuns para esses atores.
- Fomentar e disseminar a importância do trabalho e da cooperação interagências para combater os *Blue Crimes*, não só entre autoridades e atores de segurança pública, mas também entre stakeholders privados e na sociedade civil. Para tanto, seria necessário dar maior visibilidade e prover mais recursos para programas do governo como o VIGIA (Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas), VIGIA Azul (programa ainda em desenvolvimento para as fronteiras marítimas) e PPIF (Programa de Proteção Integrado de Fronteiras), como também para organizações com estrutura interagência como o COMPAAz (Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul) da Marinha do Brasil e as CESPORTOS.
- Atualmente, a regulamentação da segurança marítima e portuária no Brasil está completamente atrelada a cumprir com as normas do código ISPS. Porém, o código, desenvolvido como resposta às ameaças do terrorismo, praticamente não contempla as novas ameaças dos crimes azuis. Seria importante uma revisão das normas e resoluções brasileiras para não só atender aos requisitos do código como também para lidar com os problemas complexos decorrentes das atividades ilícitas do COT.
- Por fim, seria interessante desenvolver programas de *accountability* para essas atividades interagência, a fim de fortalecer seu compromisso e transparência no combate ao crime organizado nos ambientes marítimo e portuário.

REFERÊNCIAS

- (1) TILL, Geoffrey. *Seapower: a guide for the twenty-first century*. Abingdon: Routledge, 2009.
- (2) FELDT, Lutz; ROELL, Peter; THIELE, Ralph D. *Maritime Security: Perspectives for a Comprehensive Approach*. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security. ISPSEC, n. 222, 2013, p. 1-25. Disponível em: www.files.ethz.ch/isn/162756/222_feldt_roell_thiele.pdf. Acesso em 16 ago. 2022.
- (3) US GOVERNMENT. *The National Strategy for Maritime Security*. 2005. Disponível em: [//nmio.ise.gov/Portals/16/Docs/National%20Strategy%20for%20Maritime%20Security.pdf?ver=2015-12-04-123608-170](http://nmio.ise.gov/Portals/16/Docs/National%20Strategy%20for%20Maritime%20Security.pdf?ver=2015-12-04-123608-170). Acesso em 16 ago. 2022.
- (4) SANTOS, Thauan. *Economia do Mar: Agenda global e o caso do Brasil*. GEM Policy Brief, v. 1, n. 1, p. 4-11, 2021.
- (5) WTO. *Evolution of trade under the WTO: handy statistics*. Disponível em: www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_evolution_e/evolution_trade_wto_e.htm
- (6) WTO. *World Trade Statistical Review 2021, 2022*. Disponível em: www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
- (7) BUERGER, C; EDMUNDS, T. *Blue Crime: Conceptualizing Transnational organized crime at sea*. *Marine Policy*, v.119, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20300270>. Acesso em: 12 nov. 2020.
- (8) BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 1431/2021. Processo TC: 040.799/2020-4. Brasília, DF, 2021. Disponível em: [//portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-constata-que-policia-federal-portuaria-esta-com-regulamentacao-defasada-e-descumpre-normas-de-seguranca.htm](http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-constata-que-policia-federal-portuaria-esta-com-regulamentacao-defasada-e-descumpre-normas-de-seguranca.htm). Acesso em: 02 jul. 2021.
- (9) BALLESTEROS, P. R. *Gestão de Políticas de Segurança Pública no Brasil: problemas, impasses e desafios*. *Rev. Bras. de Seg. Púb.*, v. 8, n. 1, 6-22 Fev/Mar 2014.

ⁱ Mestre em Estudos Marítimos (Escola de Guerra Naval/MB). [alicecasanova@gmail](mailto:alicecasanova@gmail.com)

ⁱⁱ Professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. danidds@yahoo.com.br

ⁱⁱⁱ Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil (PPGEM/EGN) e Coordenador do Grupo Economia do Mar (GEM). thauan@marinha.mil.br